

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13925939>

ГЕНДЕРНЫЕ РОЛИ ЖЕНЩИНЫ ПОСРЕДСТВОМ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МЕТАФОР В ИСПАНСКОМ, РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ МАСС-МЕДИА)

Нарбаева Гульноза Хусановна

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети

Испан тили амалий фанлар кафедраси в.б.доценти, PhD

АННОТАЦИЯ

Статья исследует, как концептуальные метафоры в испанском, русском и узбекском языках, представленные в масс-медиа, формируют и закрепляют гендерные роли женщин. Приведены конкретные примеры из медиатекстов, которые иллюстрируют, каким образом метафоры отражают культурные и социальные ожидания относительно женщин в этих странах. Основное внимание уделено теории концептуальных метафор Джорджа Лакоффа и Марка Джонсона, которая утверждает, что метафоры структурируют мышление и язык. Статья включает ссылки на конкретные медиаисточники и научные публикации.

Ключевые слова: *гендерные роли, концептуальные метафоры, СМИ, испанский язык, русский язык, узбекский язык, феминность, стереотипы.*

Введение

Гендерные стереотипы играют важную роль в формировании общественного сознания, а средства массовой информации активно участвуют в создании и поддержании этих стереотипов. Через язык СМИ можно увидеть, как в разных культурах понимаются и интерпретируются гендерные роли женщин. Концептуальные метафоры, согласно Лакоффу и Джонсону, структурируют наше восприятие мира, в том числе через гендерные стереотипы.

Целью данной статьи является анализ конкретных примеров использования концептуальных метафор для описания роли женщин в испанских, русских и узбекских масс-медиа.

Концептуальные метафоры и гендерные роли в СМИ

Испанский язык

Испанские СМИ активно используют метафоры для описания женщин, часто подчеркивая их роль как хранительниц семьи и матерей. Например, в заголовке статьи в популярной испанской газете *El País* говорилось: «*La mujer es el pilar de la familia*» («Женщина — это опора семьи»). Здесь используется метафора «ЖЕНЩИНА – ОПОРА», которая усиливает восприятие женщины как главного источника поддержки в семье. Эта метафора перекликается с традиционными испанскими представлениями о гендерных ролях, где женщина рассматривается как главный хранитель семейных ценностей.

Другой пример: в статье в **La Vanguardia** женщина описывается как «*ángel del hogar*» («ангел дома»), что связано с метафорой «ЖЕНЩИНА – АНГЕЛ», подчеркивающей её роль как духовного и морального ориентира в семье. Такие метафоры укрепляют традиционные гендерные стереотипы, приписывая женщине заботу о домашнем очаге.

Однако в современном испанском медиапространстве появляются и новые метафоры. Например, в материале, посвящённом женщинам-лидерам на сайте *El Mundo*, женщина описывается как «*una líder en un mundo de hombres*» («лидер в мире мужчин»). Это пример использования метафоры «ЖЕНЩИНА – ЛИДЕР», которая отражает изменения в восприятии гендерных ролей в испанском обществе.

Русский язык

В русскоязычных СМИ метафоры, отражающие роль женщин, также часто связаны с традиционными стереотипами. Например, в статье на сайте РИА Новости обсуждалась роль женщины в российской семье, и автор использовал

выражение: «Женщина – это хранительница очага». Метафора «ЖЕНЩИНА – ХРАНИТЕЛЬНИЦА ОЧАГА» подчеркивает семейную роль женщины как ответственной за создание и поддержание уюта и благополучия в доме. Эта метафора глубоко укоренена в русском языке и культуре, что подтверждает её частое использование в медиапространстве.

Кроме того, в российских СМИ нередко встречается метафора «ЖЕНЩИНА – СЛАБОЕ СУЩЕСТВО», которая также отражает стереотипную гендерную роль. Например, в статье на сайте Аргументы и факты обсуждается, что «женщинам необходима защита, ведь они слабые по своей природе». Эта метафора закрепляет представление о женщине как хрупком существе, нуждающемся в поддержке и защите.

Тем не менее, в современном российском медиадискурсе появляются и более прогрессивные метафоры, например, «ЖЕНЩИНА – БИЗНЕСВУМЕН», описывающая успешных женщин в деловой среде. В одной из статей на портале РБК говорится: «Женщина уверенно движется к вершинам бизнеса», что иллюстрирует метафору «ЖЕНЩИНА – ЛИДЕР».

Узбекский язык

В узбекоязычных СМИ метафоры, описывающие женщин, также сосредоточены вокруг традиционных ролей, часто подчёркивая семейные обязанности. Например, в одной из статей на сайте Газета.uz говорилось: «Женщина — это душа дома» («Ayol — uyning ruhi»). Эта метафора «ЖЕНЩИНА – ДУША ДОМА» глубоко укоренена в узбекской культуре и подчёркивает роль женщины как хранительницы семейных ценностей.

Вместе с тем, в последние годы в узбекских СМИ стали появляться более современные метафоры. Например, в одной из статей на портале Kun.uz обсуждалась роль женщин в политике, и автор отметил: «Женщина может быть сильным лидером в стране, как мужчина». Метафора «ЖЕНЩИНА – ЛИДЕР» в данном контексте демонстрирует изменения в восприятии роли женщины в

узбекском обществе и признание её права на активное участие в общественной жизни.

Сравнительный анализ

Анализ концептуальных метафор в испанском, русском и узбекском языках выявил как сходства, так и различия в восприятии гендерных ролей женщин. Традиционные метафоры, такие как «ЖЕНЩИНА – ХРАНИТЕЛЬНИЦА ОЧАГА» или «ЖЕНЩИНА – ОПОРА», встречаются во всех трех языках, что указывает на сходные представления о семейной роли женщин в патриархальных обществах.

Однако современные медиа все чаще используют метафоры, описывающие женщин как активных участников политической и экономической жизни, таких как «ЖЕНЩИНА – ЛИДЕР» и «ЖЕНЩИНА – БИЗНЕСВУМЕН». Эти метафоры отражают происходящие социальные изменения и стремление к равноправию полов.

Заключение

Средства массовой информации играют важную роль в формировании и поддержании гендерных стереотипов. Концептуальные метафоры, используемые в испанском, русском и узбекском языках, демонстрируют культурные особенности восприятия женщин и их роли в обществе. В то время как традиционные метафоры всё ещё преобладают, современные СМИ начинают активнее использовать метафоры, отражающие новые социальные реалии, такие как участие женщин в общественной и политической жизни.

Список литературы:

1. Лакофф, Дж., Джонсон, М. (2004). *Метафоры, которыми мы живем*. М.: Эдиториал УРСС.
2. El País . (2023). "La mujer es el pilar de la familia". Доступно по ссылке: [<https://elpais.com/>] (<https://elpais.com/>)
3. La Vanguardia . (2022). "Las mujeres como ángeles del hogar". Доступно по ссылке: [<https://www.lavanguardia.com/>] (<https://www.lavanguardia.com/>)
4. РИА Новости. (2023). "Женщина — хранительница очага". Доступно по ссылке: [<https://ria.ru/>] (<https://ria.ru/>)
5. Газета.uz. (2023). "Ayol — uying ruhi". Доступно по ссылке: [<https://gazeta.uz/>] (<https://gazeta.uz/>)
6. Kun.uz. (2023). "Ayol siyosiy rahbar bo'lishi mumkin". Доступно по ссылке: <https://kun.uz/>